

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JISMONIY TARBIYA VA BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISH

Julbekov Baxrom Abshukurovich

Yangiyer pedagogika kolleji maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417589>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki davridan to bugunga qadar bolalar sportini rivojlantirishning yo'nalishlari, ijtimoiy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sport, Davlat, bolalar, vakil, yurt, rivojlanish, mustaqillik, islohot, tamoyil.

KIRISH

Inson salomatligida muhim ahamiyat kasb etuvchi omillardan biri bu jismoniy tarbiya va sportdir. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishda 2015 yil 4 sentabrda yangi tahrirda "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi hamda mazkur qonunda jismoniy tarbiya va sportning barcha jabhalari qamrab olinganligi sohaning huquqiy asoslari rivojlanishini belgilab berish bilan birga, yoshlarni sport bilan shug'ullanishga faol jalb etish, bolalar sporti ob'ektlari uchun yuqori malakali, professional kadrlarni tayyorlashda muhim omil bo'lib kelmoqda. Shu bilan birga dunyo hamjamiyati tomonidan jismoniy tarbiya va sportga inson salomatligini ta'minlovchi vosita sifatida alohida ahamiyat qaratilishi negizida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

2018-yilning 5-mart kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, ilgari davlat qo'mitasi va uning hududiy bo'linmalari negizida O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil etilib, uning vazifa va vakolatlari kengaytirilgandi. 2018-yil 20- sentyabr kuni Yurtboshimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Unda sportchilarni tanlab olish – seleksiya ishlarini takomillashtirish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi dastlabki natijalarini berganligi ta'kidlandi. Biz xalqaro sport maydonlarida O'zbekistonning nufuzi va obro'-e'tiborini oshirishga katta hissa qo'shgan sportchilarimiz bilan faxrlanamiz. Shu bilan birga, oliy sportda erishilgan yutuqlar bilan chegaralanmasdan, ommaviy sportga ham katta e'tibor berishimiz kerak, – dedi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur yig'ilishda. Mustaqillikka qadar O'zbekiston xalqaro sport jamoatchiligi uchun qaryib yopiq edi. Futbol va tennis bo'yicha o'smirlar o'rtasida sobiq sotsialistik davlatlar sportchilari ishtirokida o'tkazilgan turnirlarni hisobga olmaganda, mamlakatimizda xalqaro musobaqalar deyarli o'tkazilmadi. Mustabid siyosat jismoniy tarbiya va sport sohasida ham o'z asoratlarini qoldirib, bular ayniqsa, quyidagilarda namoyon bo'ldi:

1. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport ishlari markaziy respublikalarga nisbatan past darajada yo'lga qo'yildi, sport harakatiga yerli aholi ommaviy ravishda jalb qilinmadi, ular orasidan yuqori malakali sportchilarni tayyorlash borasida esa, aniq va maqsadli ishlar olib borilmadi.

2. Sport tarmoqlarini rivojlantirish, sport inshootlarini qurish, umuman sportning moddiy-texnikaviy bazasini kengaytirish va moliyalashtirish ishlari faqat markaz roziligi bilan, cheklangan tarzda amalga oshirildi.

3. Soha uchun oliy va o'rta ma'lumotli kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan bo'lsada, musobaqalarda milliy sportchi kadrlar turli sun'iy to'siq va saralashlardan o'tishga majbur edi. Mustaqillikka erishilishi bilanoq, 1992-yilning yanvar oyida mamlakatda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning huquqiy asosi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

Qisqa muddatda:

- jismoniy tarbiya va sportni boshqarishning tashkiliy asoslari takomillashtirildi;
- O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi, sport turlari bo'yicha federatsiyalar tashkil qilindi; jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish, ommaviy sport ishlari va sportning milliy turlari rivojlantirildi;
- jismoniy tarbiya va sportning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi; milliy ta'lim dasturiga binoan jismoniy tarbiya va sport sohasiga kadrlarni tayyorlash va qayta o'qitish ishlari amalga oshirilmoqda.

Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish aholimiz, avvalo, yosh avlodimizning sog'lig'ini mustahkamlashda muhim o'rin tutishini inobatga olib, bu sohaga alohida e'tibor qaratilmoqda

Sport to'garaklari bolalarni tarbiyalashni rivojlantiradi, kundalik rejimga rioya qilish va hech qanday holatda o'zini oqsoqlanishiga yo'l qo'ymaslik odatini rivojlantiradi. sport to'garaklari bilan shug'ullangan odamda iroda, chidamlilik, matonat, o'ziga ishonch ortadi. Sport salomatlikni mustahkamlashga, kasalliklarga va charchashga chidamli bo'lishga, jarohatlanishning kamayishiga yordam beradi. jismoniy tayyorgarligi bilan shug'ullanganlarning mehnati boshqalarnikiga qaraganda ancha samaralidir. Ular ish vaqti kamroq charchamaydilar. Barcha kasb hunar kollejlari talabalarining jismoniy tarbiya amaliyotida jismoniy tayyorgarligini joriy qilish mas'uliyatli davlat ishidir. Gumanitar va iqtisodiyot fanlar bilan band bo'lgan xodimlar uchun mehnat faoliyatlari davomida jismoniy tayyorgarligi bilan shug'ullanish ham muhim ahamiyatga ega. Bunday mashg'ulotlar professional layoqatlilik darajasini takomillashtirishga yordam beradi. jismoniy tayyorgarligi mehnatni tashkil qilishning yangi shakllaridan foydalanishni tavsiya qiladi. Jismoniy tayyorgarligi mutaxassisning oliy o'quv yurtida jismonan rivojlanishning tashkiliy bir qismi deb qarash kerak. jismoniy tayyorgarligini joriy qilish tajribasi shuni ko'rsatadiki, bunday yondashishi bu murakkab pedagogik jarayonning texnologiyasini chuqurroq o'rganishga hamda undan foydalanishga yordam beradi.

Sport sohasida o'zining tarbiyaviy va tashkiliy asoslariga va aniq yo'nalishiga ega. jismoniy tayyorgarligi faoliyati xom ashyo bazasiga, maxsus adabiyotlar, ilmiy izlanishlarni o'tkazish, tashviqot-targ'ibot ishlari olib borish, jismoniy tayyorgarligi rahbariyatining maxsus nazariy va uslubiy tayyorgarligini ta'minlaydi. Kasb hunar kollejlari jismoniy tayyorgarligini rejalashtirishda uning tashkiliy bosqichlari hisobga olinadi. jismoniy tayyorgarligi jismoniy tarbiya jarayonida olib boriladigan tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar bilan bog'liq. Jismoniy tarbiya aholining umumiy tarbiyasini bir qismi bo'lib, bu tarbiya jarayonida aqliy, ahloqiy, estetik hamda mehnat tarbiyasi amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi:

Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiya qonuniyatlariga muvofiq ravishda foydalaniladigan harakatlarni, insonni jismoniy tarbiyalash vositasidir. Jismoniy mashqlar tarixiy jixatdan tarkib topib, uslubiy jixatdan gimnastika, oʻyin, sport va turizm sifatida shakllangandir. Jismoniy tarbiya vositasi sifatida jismoniy mashqlar mashgʻul boʻluvchining aktiv harakat faoliyatini koʻzda tutadi. Jismoniy mashqlarning oʻziga xos xususiyatlari harakatlarni shakllantirish va takomillashtirishga boʻlgan ishtiyoq, harakatlarning maqsadi va unga erishish vositalari haqidagi tasavvur hamda harakatlarni bajarish niyati va iroda urinishlarida ifodalanadi. Jismoniy mashqlar insonni dunyoqarashini, psixik ruhiy faoliyatini kengaytiradi va takomillashtiradi. Uning his tuygʻulari va irodasini hamda harakterini kamol toptiradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya va sport toʻgaraklari intellektual jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi - diqqat, idrokning ravshanligi, xotira, koʻpayish, tasavvur, fikrlash, aqliy faoliyatni takomillashtirish. Sogʻlom, qotib qolgan, jismonan barkamol oʻgʻil-qizlar, odatda, oʻquv materiallarini yaxshi qabul qiladilar, maktab darslarida kamroq charchashadi, shamollash tufayli darslarni qoldirmaydilar. Jismoniy tarbiya ham shaxsni shaxs sifatida shakllantirishning eng muhim vositasidir.

References:

1. Shavkatovna, A. M. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN.
2. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan's Work. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(9), 180-185.
3. Ayupov, T. R. (2023). THE ARTISTIC WORLD OF LERMONTOV. *Open Access Repository*, 9(10), 20-26.
4. DEXQONOV, A. K. O. G. L., ISAQOVA, G. K. Q., NEMATOVA, Z. Z. Q., ORIPOVA, Z. B. Q., & Ayupov, T. R. (2023, October). COMMENTED READING AS A TRADITIONAL METHOD OF WORK IN LITERATURE LESSONS. In *International Conference of Education, Research and Innovation* (Vol. 1, No. 8, pp. 5-9).
5. Ayupov, T. R. (2023). ARTISTIC REALITIES IN VICTOR PELEVIN'S NOVEL CHAPAEV AND VOID. *Boletin de Literatura Oral*, 10(1), 2584-2594.
6. Turdalieva, D. S. (2021). Сўзнинг нутқий-тафаккур фаолиятидаги ўрни. *Молодой ученый*, (41), 328-329.
7. Умарова, Н. Р., & Турдалиева, Д. С. (2016). SEMANTIC AND STYLISTIC PROPERTIES OF THE UZBEK PROVERBS MADE ON A BASIS PHYTONYMS. *Ученый XXI века*, (7 (20)), 47-50.
8. Турдалиева, Д. С. Художественно-эстетические задачи вариантности народных пословиц.[Электронный ресурс]. *Режим доступа: <http://ilmsarchashmalari.uz/backend/web/uploads/arxiv/2019-3.pdf>*/(дата обращения 19.01. 2020).
9. Turdalieva, D. S. (2021). Сўзнинг нутқий-тафаккур фаолиятидаги ўрни. *Молодой ученый*, (41), 328-329.

10. Turdalieva, D. (2021). The aesthetic and communicative functions of the language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2235-2238.
11. Турдалиева, Д. С. (2021). Применение языковых возможностей. *Бюллетень науки и практики*, 7(4), 508-511.
12. Turdalieva, D. (2019). Artistic-aesthetic functions of options of folk proverbs. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(2), 37-42.
13. TURDALIYEVA, D. (2018). Linguistic opportunity and artistic art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(3), 79-83.
14. Турдалиева, Д. (2021). АЛИШЕР НАВОЙ АСАРЛАРИДА МАҚОЛЛАР ГРАДУОНИМИЯСИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(5).
15. Турдалиева, Д. С. (2018). ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТАХ. In *Инновационные подходы в современной науке* (pp. 25-30).
16. Турдалиева, Д. С. (2018). К вопросу о месте народных пословиц в языковой системе. *Вестник науки и образования*, 1(6 (42)), 74-79.
17. Turdalieva, D. S. (2018). Variety of Proverbs in Literary Texts. *European Researcher. Series A*, (9-2), 171-175.
18. Умарова, Н. Р., & Турдалиева, Д. С. (2016). СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦ СОСТАВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ ФИТОНИМОВ. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, 50.
19. Awel, M. Y., Brar, J. S., Turdalieva, D., Murugesan, B., Nagasubramanian, G., Bhatia, R. D., & Naved, M. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*.
20. Азимов “Физиология человека”, Ташкент - 2011 - yil.
21. Г.Азимов “sport to‘garaklari fiziologiyasi”, Toshkent - 2013 - yil.